

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Довченко Н.В.

вчитель початкових класів, учитель вищої категорії

ХСШ I-III ступенів №134, м. Харків, Україна

Згідно із вимогами Нової української школи, навчання учнів початкових класів має бути спрямоване не лише на здобуття знань, а й на їх практичне застосування. Крім того, учитель має постійно піклуватися про особистісний розвиток учнів, виховувати в них бажання вчитися самостійно, критично мислити та аналізувати отриману інформацію.

Одним з оптимальних засобів вирішення цих завдань є застосування проєктної діяльності. Упродовж 7 років я використовую цей метод і бачу позитивні зрушення у розвиткові дітей, особливо в напрямку самоосвіти.

Мій досвід свідчить про ефективність застосування методу проєктів на різних уроках (на уроках природознавства: «Таємниця Червоної планети», «Крижані велетні», «Земля – планета «Вода» (природа океанів)», «Ми живемо в Євразії»; на уроках «Я усвіті»: «Мої досягнення», «Дослідження своїх витрат за тиждень», «Я пізнаю Україну»), однак, на мою думку, найактуальніше значення він має для формування читача на уроках літературного читання, що пов'язано із всесвітньою проблемою формування позитивного ставлення до книжки, уміння отримувати від неї естетичну насолоду, знаходити й критично оцінювати потрібну інформацію.

На початковому етапі впровадження проєктної діяльності були виявлені такі проблеми, як:

- відсторонення батьків від навчання своїх дітей;
- не вміння дітей створювати й використовувати презентації;
- відсутність звички звертатися до книжок та інших джерел з навчальною

метою, для розваги та відпочинку;

- невміння критично оцінювати знайдену інформацію;
- невміння дітей виступати з доповіддю, навіть коли матеріал добре

підготовлений і роздрукований;

- відсутність звички слухати учня-доповідача й ставити йому запитання.

Фіксація уваги на цих проблемах дозволила побудувати стратегію застосування проєктної діяльності на уроках літературного читання, починаючи з першого класу. На сьогодні вже маю досвід реалізації на уроках літературного читання таких проєктів, як «Золоті зернята народної мудрості», «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка», «Дитячі роки Івана Франка», «Леся Українка-поетична квітка України», «Письменники рідного краю».

Послідовність реалізації проєкту на уроках літературного читання в початковій школі.

1 етап – вибір привабливої для дітей теми, яка викликає зацікавлення й містить проблему, пов'язану із відсутністю певних знань (наприклад, що ви відповісте іноземному туристу на запитання, хто такий Тарас Шевченко і які місця в Харкові, пов'язані з його іменем).

2 етап – планування, розробка й обговорення програми виконання, об'єднання учнів в групи за інтересами;

3 етап – дослідницький етап, під час якого відбувається збір інформації та його обговорення в групах;

4 етап – оформлення кінцевого результату, його презентація.

Звичайно, під час кожного етапу виникали певні труднощі, які долалися за допомогою різноманітних прийомів.

Під час 1 етапу особливих проблем не виникало. Треба було лише привернути увагу дітей до якоїсь проблеми, і вони починали жваво її обговорювати. Мої учні звикли до того, що ми з ними постійно щось активно опрацьовуємо. Ось, наприклад, як виникла тема, присвячена Т. Шевченку та

Харкову. Усім класом влітку катались на човниках у гідропарку. А коли розповідали дітям, де ми були, випадково з'ясувалося, що поряд вулиця Шевченка. Слово за словом, і діти відчували, що зовсім мало знають про історію рідного міста, його архітектуру.

На 2 етапі я зазвичай об'єднувала дітей у групи за їх уподобаннями, але іноді виникали труднощі з приводу того, що всім хотілось декламувати вірші й одночасно виконувати роботу в інших групах. Знаходили порозуміння, коли визначали лідера в групах, який навчався координувати роботу.

Основний, третій, етап проєкту передбачав звернення до різних джерел інформації, залучення дорослих, перш за все батьків, які поступово зацікавлювалися нашими проєктами й підтримували своїх дітей своїм інтересом. Так, наприклад, під час виконання проєкту «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка» учні визначали місця в нашому місті, пов'язані із життям і творчістю письменника, збирали інформацію про театри, заводи, пам'ятники тощо. Треба було не тільки відшукати місце (позначити його на карті Харкова), а й знайти цікаву інформацію про нього. Так, діти дізналися, що вулиця Шевченка – одна з найстаріших у місті і названа на честь Кобзаря в 1918 році, з'ясували, за чиєю ініціативою був закладений парк імені Т. Г. Шевченка, який раніше мав назву Університетський. Завдяки пошуковій роботі знайшли цікаву інформацію, що в 1935 році, коли був тільки-но встановлений і відкритий пам'ятник Т. Г. Шевченкові, вхід до саду був платним, а після реконструкції став вільним. Діти були також здивовані, коли дізналися, що на подвір'ї заводу ім. Т. Г. Шевченка встановлено пам'ятник Кобзарю (у 1967 році) і кожного року відбувається змагання серед молоді заводу за отримання звання «молодого шевченківця».

Одним із можливих шляхів інформації в початковій школі є відвідування різноманітних екскурсій. На жаль, часто ці заходи малозначущі для учнів, не дуже цікаві. Але якщо діти налаштовані на пошук фактів, цікавинок тощо, вони

будуть надзвичайно зацікавленими. Такою для моїх учнів стала виставка в Харківському художньому музеї. Завдяки екскурсії діти дізналися, що саме в Харкові вийшла у світ одна із перших публікацій творів Т. Г. Шевченка; що в 1926 році заснований перший науковий інститут Т. Шевченка, який досліджував його творчість; що в Харкові на 16-поверівці намалювали найбільший в Україні портрет Тараса Шевченка. Учні були в захваті від почутого.

4 етап. Починаючи з першого класу, я навчаю дітей виступати перед аудиторією. Вони мають заздалегідь підготуватися: прочитати матеріал, кілька разів удома промовити. Виходячи виступати, діти не читають реферати, а розповідають те, що знайшли, зрозуміли.

Для того, щоб виступи були виразними, використовуємо вправу «Аудіозбірка». Під час виконання проєктів «Золоті зернята народної мудрості», «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка», «Леся Українка – поетична квітка України» разом з дітьми не просто читали, а ще й записували аудіо збірку. До неї потрапляють найкращі виконавці, які багато тренувалися. Ефективною виявилась вправа «Радіоменю»: учням пропонується дібрати музичний супровід до твору, аби передати його настрій.

Особливого значення проєктна діяльність набула в сучасних умовах, коли школа перейшла на дистанційний та змішаний формат навчання. Цей метод дозволив поєднати бажання дітей проводити за комп'ютером із змістовним дозвіллям. Звичайно, допомагає елемент змагальності. З допомогою батьків невеликі групи учнів змогли опрацювати разом з учителем зібраний матеріал, необхідний для проєкту. Поки найбільшою складністю залишалось оформлення матеріалів у вигляді презентацій. Однак під час карантину деякі учні навчилися за зразком працювати в програмі PowerPoint і робити прості презентації. Іноді можна просто дивуватися, як швидко формуються в дітей навички користування комп'ютерними технологіями.

Повністю погоджуюся із думкою Н. Є Яценко щодо позитивних аспектів

проектної діяльності: «подання великого обсягу інформації за короткий час; швидкого та чіткого її подання; візуального сприйняття; практичного використання знань; виховання почуття обов'язку та відповідальності учнів» [1].

На мою думку, хоча «проектна діяльність вимагає наявності мультимедійних засобів і великих часових і матеріальних затрат» (Н. Є. Яценко), глибоке опрацювання окремих питань теми дозволяє сформувати в початковій школі необхідні навички користування різними джерелами інформації, опанування різними способами подання інформації та уміння цікаво й змістовно виступати перед аудиторією.

Майбутнім учителям обов'язково необхідно опанувати проектну діяльність на власному досвіді, бо тоді саме цей дуже перспективний напрям роботи буде приносити велику користь майбутнім поколінням. Саме в такий спосіб буде реалізовано думку видатного педагога Івана Федоровича Прокопенка «Освіта збереже Україну».

ЛІТЕРАТУРА

1. Яценко Н. Є. (2013) Проектна діяльність учнів як засіб компетентісно-спрямованого навчання. URL: <https://virtkafedra.ucoz.ua/imidg/jacenko.pdf>.